

CIACT/SAD 09

(GTX - Vida)

Lastro material do inaudível

Doutorando Herbert Baioco Vasconcelos (USP)

Resumo

O texto pretende apresentar os esboços, atravessamentos e eventuais acidentes de um projeto artístico “Lastro material do inaudível”. Esta pesquisa propõe abordar a pergunta: quando deixamos de ver e ouvir, quando desviamos das camadas de percepção dos órgãos e dos sentidos, como percebemos? A partir da ideia de inaudível como uma qualidade móvel da escuta, onde ao invés de demarcar uma impossibilidade alarga as possibilidades de escuta, em consonância especial com os escritos de VOEGELIN (2010), iremos pensar na criação artística não somente do fazer de algo para se ouvir, para ressoar no ar, mas também na própria atividade da escuta como uma ação de engajamento e criação, mediada pela pesquisa de dispositivos técnicos e conceituais a partir da interlocução com PINTO (2005), e, do conceito de transdução como apresentado por SIMONDON (2020), que não se restringe somente ao processo de condução e transformação de um impulso energético a outro.

Palavras-chave: Inaudível; Arte Sonora; Escuta; Tecnologia.

Abstract

The text aims to present the sketches, crossings and eventual accidents of an artistic project "Lastro material do inaudível". This research proposes to address the question: when we stop seeing and hearing, when we deviate from the layers of perception of the organs and senses, how do we perceive? Based on the idea of the inaudible as a mobile quality of listening, where instead of demarcating an impossibility, it widens the possibilities of listening, especially in line with the writings of VOEGELIN (2010), we will think of artistic creation not only as making something to be heard, but also in the very activity of listening as an action of engagement and creation, mediated by research into technical and conceptual devices based on the interlocution with PINTO (2005), and the concept of transduction as presented by SIMONDON (2020), which is not restricted to the process of conducting and transformation energy.

Keywords: Inaudible; Sound Art; Listening; Technology.

INTRODUÇÃO

O texto que se segue é uma maneira de compartilhar e buscar ressonâncias e escutas dos primeiros passos da pesquisa que pretendo desenvolver no doutorado ao longo dos próximos anos.

Apresentarei nos trechos a seguir um caminho de projeto de pesquisa artística que parte

CIACT/SAD 09

de questionamentos sobre a articulação entre a escuta, sonoridades, tecnologia, pesquisa em arte e política de materiais. Em um primeiro momento, pretendo apresentar um recorte do conceito de inaudível e em seguida a ideia de um projeto de escuta mediada tecnologicamente. E, ao final, um panorama para um desdobramento possível.

Se fosse preciso sintetizar o projeto em uma frase, ela seria algo como: levar a escuta e a sonoridade para passear além do domínio referencial da música.

INAUDÍVEL

Começo nosso trajeto pelo conceito de inaudível, que se apresentou em referências musicais, literárias e mesmo do senso comum durante muito tempo como o limite, a fronteira onde não existe sonoridade ou mesmo entendido mais radicalmente como o nada. Além disso, início aqui não com uma bibliografia especializada dos estudos das artes visuais e sonoras, mas na cultura do senso comum, nas entradas do léxico “silêncio” encontradas no dicionário da língua portuguesa Houaiss (2001) que reforçam essa impressão de esvaziamento, de algo que está em via de cessar e desaparecer. Inaudível, segundo a concisa entrada do dicionário, é aquilo que é impossível de ouvir ou não audível, tem sua origem etimológica do verbo latino *inaudibilis*, que não se pode ouvir.

A artista e pesquisadora Salomé Voegelin, em especial em seu livro de 2010, *Listening to noise and silence*, é uma importante interlocutora conceitual em que encontrei afinidade nos momentos de reflexão dos processos artísticos. Ela apresenta o silêncio não como o fim, a cesura, a fronteira final da sonoridade e da escuta, mas surpreende com uma ideia da potência criativa do silêncio:

When there is nothing to hear, so much starts to sound. Silence is not the absence of sound but the beginning of listening. This is listening as generative process not of noises external to me, but from inside, from the body, where my subjectivity is at the center of the sound production, audible to myself. (VOEGELIN, 2010, p. 83)¹

¹ “Quando não há nada para ouvir, algo começa a soar. Silêncio não é a ausência do som, mas o começo da escuta. É escutar como um processo generativo não de sons externos a mim, mas de dentro, do corpo, onde minha

CIACT/SAD 09

É muito interessante essa apresentação do silêncio como terreno criativo onde a escuta pode acontecer e a adição de novos elementos na atividade da escuta como a subjetividade, as sonoridades que não só vem “de fora”, mas podem materialmente, conceitualmente e subjetivamente se enriquecer da nossa experiência perceptiva com o mundo ao redor, com nossa experiência de vida. Essa escuta já não é mais uma especialização na fruição de uma obra de arte, mas sim, um complexo onde já não é possível definir pelas fronteiras fluídas, onde se inicia a obra e onde se encerra a vida e vice-versa.

Em seu livro de 2021, *Sonic Possible Worlds: Hearing the continuum of sound*, o conceito de inaudível emerge com proeminência e destaque a partir da potencialidade destacada no trecho anterior, uma escuta que se iniciou na ausência, em ação de se escutar e na potência do que o desconhecido pode ser. Selecionamos dois trechos:

The inaudible-thing-of sound is the real object of sound art and music education: training not to hear correspondences, the known, the referent, but to listen for what else might sound; to hear that in the work which has as yet no articulation but provides its strength and weight. (VOEGELIN, 2021, p. 169)²

The inaudible, understood as that in the work and the world, which for reasons of expectation, knowledge, and ideology we cannot access but that nevertheless influences our perception, should at least be assumed to be there.”. (VOEGELIN, 2021, p. 174)³

Ao longo das primeiras páginas deste texto busquei compartilhar um ponto importante do projeto, a escuta. Brevemente passeamos pela base silenciosa que suporta, engaja, impulsiona e promove criativamente as possibilidades de que uma escuta aconteça, e além disso, que a própria atividade da escuta possa se questionar sobre ela própria e eventualmente se reinventar. São

subjetividade está no centro da produção sonora, audível a mim mesmo”. (VOEGELIN, 2010, p. 83, tradução do autor)

² “A coisa inaudível do som é o objeto real da arte sonora e da educação musical: uma educação técnica não para reconhecer correspondências, o já conhecido, o referente, mas para ouvir o que mais pode soar; para ouvir aquilo na obra que ainda não tem articulação, mas que lhe dá força e peso”. (VOEGELIN, 2021, p. 169, tradução do autor)

³ O inaudível, entendido como aquilo que, na obra e no mundo, por razões de expectativa, conhecimento e ideologia, não podemos alcançar, mas que influencia a nossa percepção, deve pelo menos ser assumido como estando lá. (VOEGELIN, 2021, p. 174, tradução do autor)

CIACT/SAD 09

características muito importantes para o projeto de escuta que apresento aqui. Uma escuta que o ouvido só ou o ouvido nu, não dá conta. A escuta não é domínio do ouvido, do sentido da audição somente, e nem apenas recepção, não se tropeça no sonoro, a escuta se descobre, se inventa, se fantasia e se cria. Assim como se desfaz. Nesse panorama conceitual, a apresentação da ideia da escuta mediada tecnologicamente se faz a partir da pergunta quando deixamos de ver e ouvir, quando desviamos das camadas de percepção dos órgãos e dos sentidos, como percebemos? A escuta aqui proposta não é a da espreita sem discernimento e reflexão, mas a escuta no âmbito de pesquisa. Uma pesquisa que se inicia no próprio conceito de escuta, que escuta é esta? - nos questionamos, para então direcionar-se à pesquisa de dispositivos técnicos que paralelamente mantém um sistema de questionamento da escuta e da pesquisa do dispositivo e vice-e-versa.

ESCUA MEDIADA TECNOLOGICAMENTE

O que chamamos por escuta mediada tecnologicamente é uma disposição e uma materialização em projeto artístico de alguns conceitos que apresentei brevemente no trecho anterior, o principal deles, de que apenas o ouvido não dá conta da escuta. Desde os limites de percepção fisiológica do aparelho auditivo do ser humano que responde a uma faixa do espectro de vibrações, tanto o meio pelo que escutamos, o ar, são fatores que compõe uma escuta. Quando deixamos de ver e ouvir, quando desviamos das camadas de percepção dos órgãos e dos sentidos, como percebemos? Estamos nos aproximando do campo da linguagem, da imaginação de conceituar sonoridades e a escuta que conseguirá apreende-las.

O filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto é um interlocutor importante em caminhada processual que paralelamente se configura da seguinte forma: a vontade de escutar algo, normalmente uma impossibilidade, impulsiona uma pesquisa processual que tenta fazer com que o limite da escuta se alargue. Segundo Pinto, “Toda máquina corporifica uma técnica previamente concebida.” (2005), ressonando em nossas hipóteses de articulação e pensamento processual no fazer de dispositivos que façam parte de um sistema poético.

CIACT/SAD 09

Sobre o conceito de tecnologia em si, valeria a pena também constituir um inventário etimológico do termo assim como fizemos na primeira parte. Entretanto, iremos por uma outra abordagem, retornando para mais uma interlocução de Álvaro Vieira Pinto. Sobre o conceito de tecnologia ele nos apresenta um panorama

Se a técnica configura um dado da realidade objetiva, um produto da percepção humana que retorna ao mundo em forma de ação, materializado em instrumentos e máquinas, e entregue à transmissão cultural, compreende-se tenha de obrigatoriamente de haver a ciência que o abrange e explora, dando em resultado um conjunto de formulações teóricas, recheadas de complexo e rico conteúdo epistemológico. Tal ciência deve ser chamada “tecnologia”, conforme o uso generalizado na composição das denominações científicas. (PINTO, 2005, p. 221)

Dessa apresentação nos atentamos aos ecos da primeira parte do nosso texto que encontramos também no trajeto da tecnologia, ao ser produto da percepção humana com formas materiais e também disponível à transmissão cultural, a uma troca com outros entes. Também encontramos reverberações entre os termos corporificar e concretizar, ações de materialização de conceitos da tecnologia com movimentos processuais. O filósofo Bernard Stiegler, segundo leitura e apresentação de Moyses Pinto Neto, se esforçava em seu projeto de estudo das tecnologias e composição do ser humano “a fim de provar como é impossível pensar a humanidade sem a técnica. Portanto, a relação não é de oposição, como a tradicional metafísica do espírito defende, mas composição (...)” (Neto, 2014). Também influente, ao longo do século XX, é destacado o pensamento do filósofo Gilbert Simondon, onde é apresentado um projeto de composição entre o ser humano e tecnologia ao invés de um embate, ou de oposição como se fossem de naturezas diversas.

A ideia de uma escuta mediada tecnologicamente é uma materialização processual de ideias conceituais que buscam ou ampliar, dissolver, ou navegar nas fronteiras moles das sonoridades, pensando a escuta como essa prática processual inventiva, generativa, sempre a ser inventada e também duvidosa e efêmera. Desse processo, cabe como quinhão do conceito tecnológico o estudo do compartilhamento da escuta na forma de resoluções temporárias ou processuais, desde esquemáticos, formas de fruição, conversas, trocas de esquemas eletrônicos,

CIACT/SAD 09

oficinas didáticas tecnológicas.

O LASTRO MATERIAL DO INAUDÍVEL

Figura 1 – Teste com pedra de galena como fonte de sonoridade.

A imagem acima será uma forma de ilustrar e assim direcionar para o leitor alguma das formas possíveis que o projeto pode tomar ao longo do tempo. Há um engajamento em direção de uma política da eletrônica. A interação com tecnologia e com invenção, pesquisa de materiais e dispositivos, deslocamentos de usos de equipamentos para fins diversos dos projetados se manifestam na minha prática como artista em uma aproximação com a eletrônica e de uma forma mais geral, como um habitante de uma zona urbana, com a eletricidade como um elemento sempre disponível nas tomadas em troca de uma fatura em dinheiro mensal da distribuidora. Assim, na relação com a pesquisa em arte na relação com tecnologias nos encontraremos com os onipresentes dispositivos eletrônicos que permeiam nossa cultura, compostos de componentes

CIA CT/SAD 09

eletrônicos, ou ainda esquemáticos de projetos que necessitem desses componentes, que na cidade de São Paulo, onde moro, posso ir até uma loja da rua Santa Efigênia, na região Central e comprar com relativa facilidade. Essa relativa comodidade vem como resultante de uma estrutura de fabricação que se inicia com a extração de minerais para a fabricação desses componentes. Faz parte do projeto portanto, um entendimento da política como construção do espaço público, como um espaço de questionamento e reflexão de estruturas consolidadas. Temos uma hipótese que uma pesquisa em direção também a história dos componentes eletrônicos, da cadeia de extração e refinamento e processamento industrial nos dará uma visão de escolhas da paisagem da condição tecnológica do nosso país, nossa condição do senso comum em relação à tecnologia como o indivíduo como consumidor de dispositivos e nos alimentará em direção da construção de nosso processo artístico.

O mineral da figura 1 é conhecido como galena, que em visita ao site do instituto de geociências da USP é apresentado como um mineral que atualmente tem a sua importância estrita como fonte do metal chumbo, tem uma história rica não só na eletrônica dos dispositivos para recepção de ondas de rádio, mas culturalmente desde a antiguidade. Tem como característica interessante ser um mineral semicondutor em seu estado bruto, não necessitando de processamento industrial para esse fim. Onipresente em nossa paisagem tecnológica cultural está o circuito integrado, que necessita de minerais com essas características semicondutoras, há uma escolha industrial pelo silício, o segundo elemento mais abundante na superfície da Terra. Os compostos do silício podem ser encontrados, por exemplo, nos arenitos, na argila, na areia e no granito. Entretanto os efeitos colaterais da exploração mineral não se detêm apenas à saúde dos trabalhadores dessas atividades, como a exposição a nuvens de silício, potencialmente tóxicas e se propagam pelo ar e a extração de leitos de areia que tem como efeito imediato a erosão da paisagem e a mudança da dinâmica do ecossistema de uma região. Para um recorte recente, nos últimos dez anos acompanhamos com consternação as tragédias dos rompimentos de barragens de mineradoras nas cidades de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais e as consequências humanas, sociais, ambientais como na situação dos dejetos tomando o curso do rio Doce.

É muito comum como introdução aos artistas curiosos em conhecer e estudar o meio da

CIACT/SAD 09

eletrônica materialmente com fios, soldas e componentes eletrônicos o projeto simples de um oscilador, que são circuitos que geram sinais periódicos. Partindo de uma fonte de corrente contínua os osciladores produzem sinais variáveis cuja frequência e forma de onda depende de sua configuração, fazendo com que essas oscilações possam ser percebidas por exemplo pela escuta. Na figura 1 encontramos uma experimentação de um oscilador a partir de um mineral radio sensível semiconductor, a já introduzida galena. Deslizando sobre sua superfície a agulha fecha o circuito eletrônico e eventualmente encontra uma fissura ou uma cessão na rocha onde uma sonoridade periódica irá soar, dependendo do tamanho da pedra, os cortes e claro, se é um mineral semiconductor. Em nossa pesquisa chegamos a resultados interessantes também com minerais ferrosos. Ainda está incerto os desdobramentos que esse experimento pode ganhar, entretanto há uma vontade de compartilhar o processo como uma forma de curso ou oficina prática de introdução política mineral da eletrônica.

A breve descrição de processo que apresentamos ao final desse trecho apresenta um horizonte importante para o projeto como componente da pesquisa artística, a da política dos componentes e da prática. É uma forma de escutar a tecnologia, também nos aproximando das metodologias de pesquisa em arte como o site specific, onde o contexto do espaço onde a obra é realizada é importante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerrando o texto é importante recapitular alguns conceitos que foram apresentados ao longo das páginas passadas e apresentar também possibilidades futuras. Entendemos o projeto artístico a como levar a escuta para passear para outros lugares para além das coisas referentes ao domínio da música, aos campos da tecnologia, memória, espaço, comunicação, história, linguagem, pensando nessas áreas do conhecimento como fronteiras fluídas.

Que esse passeio, que não esperamos que aconteça sem tensões e surpresas no caminho, possa colaborar para um alargamento de horizontes e uma investigação que potencialmente se direciona a um questionamento da natureza própria da escuta e das sonoridades.

CIACT/SAD 09

O questionamento sobre a escuta se manifesta de caminhos diversos, mas um deles é sobre o material da escuta, ou do que se trata essa atividade. A dita manifestação sonora do mundo não se materializa por meio de objetos materiais sólidos, mas em efemeridades fluídas, lufadas, processos e com a característica da transitoriedade o que aproxima de uma fazer artístico do processo, da descoberta, do fazer artístico como pesquisa que sempre se atualiza e não se encerra.

Uma outra forma de apresentar do que trata a escuta é uma aproximação entre a característica generativa e provisória da escuta e, por exemplo, limites da percepção do mundo ao redor, exemplificados pelos termos inaudível e invisível. Essas categorias também são móveis e como categorias limites de algo que pode se ouvir, quando nada há para se escutar, quando aquilo que busco escutar não se manifesta pelo sonoro para o ouvido, como eu posso perceber? Achamos que é um caminho que a escuta passa a transitar pela linguagem, na forma de partilha de desejo de escuta, como criação, como conceito e temos no horizonte o desafio de construir essa metodologia de invisíveis.

REFERÊNCIAS

Anelli, L.E.; Leme, J.M.; Oliveira, P.E.; Fairchild, T.R. Galena. *Website do Instituto de Geociências da USP*. Disponível em <<https://didatico.igc.usp.br/minerais/sulfetos/galena/>>.

Acesso em: <20/04/2024>

INAUDÍVEL. In: HOUAISS, Antônio; FRANCO, Francisco Manoel de Mello; VILLAR, Mauro de Salles. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1591

PINTO, Álvaro Vieira. *O conceito de Tecnologia*. Volume 1. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

PINTO NETO, Moyses. Bernard Stiegler, pensador da tecnologia e do humano. *Dois pontos*: Curitiba, São Carlos, volume 12, número 01, p. 111-118, abril de 2015.

CIACT/SAD 09

VOEGELIN, Salomé. Listening to noise and silence: Towards a philosophy of sound art. Londres: Bloomsbury, 2010.

VOEGELIN, Salomé. Sonic Possible Worlds: Hearing the continuum of sound. Londres: Bloomsbury, 2021.

Como citar este texto:

VASCONCELOS, Herbert B. Lastro material do inaudível. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.